

АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Рўзикулова Мақсуда Абрий қизи¹

Ассистент кафедры “Программной инженерии”

Жўракулова Нилуфар Зарифжон қизи²

Студентка 3-го курса

Қахрамонова Нигина Қодир қизи³

Студентка 3-го курса

Негматова Севинч Эргаш қизи⁴

Студентка 1-го курса

¹⁻²⁻³⁻⁴Каршинский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7266034>

Аннотация: Система электронного правительства – это система, которая продемонстрировала свои преимущества в мировой практике. Система, которая также растет в нашей стране, предоставляет информационные услуги с предоставлением различных государственных услуг органам государственной власти, бизнес-секторам, особенно гражданам. В целях развития и внедрения выборного правительства в Узбекистане создан Центр развития системы электронного правительства.

Ключевые слова: Система электронного правительства, бизнес-секторам, Электронное правительство, центральной платформой.

В настоящее время центр активно развивает систему электронного правительства в виде фотографий. Мы можем увидеть это через несколько факторов ниже.

Центр развития системы электронного правительства (далее – Центр) при Государственном комитете Республики Узбекистан по связи, информационным и телекоммуникационным технологиям (далее – Центр) создан в целях выработки стратегических подходов к совершенствованию и дальнейшему развитию системы «Электронное правительство» путем анализа и изучения мировых разработок и опыта зарубежных стран.[1]

Кроме того, центр должен обеспечить единый технологический подход к формированию системы «Электронное правительство», которая предусматривает проектирование, разработку и интеграцию баз данных и информационных ресурсов, используемых в государственных органах, а также оказывает содействие в создании нормативно-правовой базы для реализации проектов. Еще одной важной задачей Центра является системная реорганизация функциональных и операционных процессов

государственных органов, разработка инновационных механизмов управления бизнес-процессами, связанными с предоставлением государственных услуг, подготовка предложений по совершенствованию и оптимизации. Следует также отметить, что центр подготовит анализ и предложения по совершенствованию действующей нормативно-правовой базы для эффективного внедрения системы «Электронное правительство».

При этом центр проводит систематический мониторинг, оценку состояния и развития информационно-коммуникационных технологий, включая изучение эффективности использования информационных систем и ресурсов, а также ведение рейтинговой и качественной системы оценки эффективности внедрения АСТ в деятельность государственных органов в рамках системы «Электронное правительство».[2]

Центр также является одной из важнейших задач центра в разработке методов предоставления и использования интерактивных государственных услуг при реализации проектов системы «Электронное правительство».

Внедрение системы электронного правительства в Узбекистане:

- предоставлять доступ к интерактивным сервисам;
 - открытость отчетов органов власти;
 - легкость и индивидуальность подключения к услугам;
 - информирование и эффективность участия граждан в политических процессах;
 - свободный обмен информацией;
 - оптимизация государственных услуг в сфере народонаселения и бизнеса;
 - поддержка и поддержка возможностей самообслуживания для граждан расширять;
 - участие руководства страны во всех процессах выборов и государственного управления
- совершенное государственное управление, способное повышать уровень и улучшать других
создать электронное устройство.

Его основными задачами при внедрении системы электронного правительства являются:[3]

- создание дополнительных механизмов обеспечения эффективности, оперативности и прозрачности деятельности государственных органов, усиления их ответственности и указа, обеспечения коммуникации с

населением и субъектами предпринимательства;

- создавать возможности для взаимодействия заявителей с государственными органами по всей стране в рамках электронного правительства;
- формирование баз данных государственных органов, Единого интерактивного портала государственных услуг и единого реестра электронных государственных услуг в рамках возложенных на них задач;
- Установить принцип «одного шлюза» в системе государственного управления путем налаживания электронной передачи, взаимодействия между государственными органами, механизмов связи между их базами данных при осуществлении отношений с населением и субъектами предпринимательства;
- перевод субъектов предпринимательства на использование электронной передачи, включая представление статистических данных, выдачу таможенных лицензий, разрешений, сертификатов, а также использование электронного преобразования документов в процессе получения информации от государственных органов;
- расширение использования систем реализации и закупок продукции субъектов хозяйствования через электронную коммерцию, всемирную информационную сеть Интернет, а также внедрение автоматизированных систем учета, мониторинга и оплаты коммунальных услуг;
- развитие безналичных электронных платежей, государственных закупок, систем удаленного доступа и других электронных форм банковской и финансовой деятельности.[4]

Сегодня хотел бы кратко остановиться на достижениях, достигнутых во внедрении системы электронного правительства. Для отрасли создана законодательная и нормативная база, ведется активная работа по ее дальнейшему совершенствованию. В нашем государстве принята комплексная программа развития информационно-коммуникационных систем Узбекистана на 2013-2020 годы, в которой поставлены задачи по обеспечению взаимодействия населения с органами государственной власти в электронном виде, а также по установлению принципа «иностранный окна» в системе государственного управления. Намечены меры по созданию информационных систем и баз данных «Электронное правительство». Для оказания помощи лицам, желающим принести пользу всемирной работе Свидетелей Иеговы посредством той или иной формы благотворительности, была подготовлена брошюра, озаглавленная

«Благотворительное планирование на благо служения Царству во всем мире».

В Южной Корее почти все государственные закупки в настоящее время осуществляются с использованием веб-технологий пчелы — 93% тендеров и 99,6% онлайн-закупок. В результате перехода на электронный вид при доставке товаров и услуг государственным учреждениям ежегодно экономится \$4,8 млрд. Это связано с тем, что все тендерные предложения рассматриваются и оцениваются в специальной компьютерной программе на сайте, указывая, насколько открыт и прозрачен тендер.[5]

Во внешней торговле время, необходимое для рассмотрения таможенных деклараций на экспорт, сокращено с 1 дня до 14 часов, а при импорте – с 2,5 дней до 1,5 часов. Это экономит \$2,5 млрд в год. В общей сложности ежегодно экономится более 10 миллиардов долларов после введения электронного правительства в Южной Корее.

С 2002 года Организация Объединенных Наций рассчитывает Индекс развития электронного правительства и Индекс электронного участия (Индекс развития электронного правительства) для 192 стран мира и публикует ежегодный рейтинг по этому вопросу. В то же время первый индекс оценивает доступность национальных онлайн-сервисов в стране, а второй оценивает уровень использования этих услуг. Южная Корея занимает шестое место в мире по развитию электронного правительства в 2008 году и второе место по уровню участия в электронных услугах населения и представителей бизнеса в онлайн-сервисах, при этом она сохраняет лидерство в обоих рейтингах с 2010 года.

Крупнейшим проектом по развитию электронного правительства в Корее является проект n G4C (government-for-citizen), построенный на базе портала www.korea.go.kr . Этот портал электронного правительства служит центральной платформой для предоставления гражданам необходимой им информации и использования государственных услуг через Интернет. Система G4C была внедрена в 2002 году и с 2011 года функционирует как «центр единого окна» для всех видов государственных услуг. В настоящее время в этом «центре единого окна» насчитывается более 4000 государственных и административных служб, разделенных на 12 категорий, в зависимости от их направления:[6]

- искусство и культура
- автомобили и транспорт
- корпорации и экономика

- оборона и Северная/Южная Корея
- образование и трудоустройство
- окружающая среда
- развлечения и спорт
- личные и бытовые
- недвижимость
- социальная защита и здравоохранение
- налоги
- путешествия и эмиграция

Каждая категория также разделена на несколько более мелких разделов.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Казначейством, написав по указанному выше адресу или по телефону (718) 560 - 7500. Большинство дел о госуслуге можно заполнить на самом сайте: можно заполнить необходимую форму документа онлайн и оплатить услугу электронным платежом. В 2001 году был также принят Закон об электронном правительстве.

Портал G4B корейского правительства (government-for-business-state-to-business) служит онлайн-мостом между правительством и компаниями. В частности, с 2009 года этот портал развивает такие сервисы, как регистрация бизнеса и получение лицензий.

Корейская таможенная служба приступила к компьютеризации таможенной администрации в 1994 году, а к 1999 году она запустила систему электронного обмена данными (электронный обмен данными, ЭОД) для таможенных процессов. С 2004 года таможенная работа осуществляется на базе интернет-сервиса.[7]

В настоящее время портал UNI-PASS обеспечивает все этапы работы объекта - такие как экспортно-импортная очистка, таможенный сбор, управление экспортно-импортной нагрузкой и возврат налога на добавленную стоимость - в короткие сроки. После запуска системы UNI-PASS очистка экспорта от таможенных обязательств в Корее была сокращена до 2 минут, в то время как импортная очистка была сокращена до 2,5 часов, погашение НДС сократилось до 5,2 часа, уплата налогов - до 10 минут. Эти показатели считаются лучшими результатами в мире.

Внедрение системы электронного правительства в укрепление связи между государством и гражданами, повышение уровня использования

информационно-телекоммуникационных средств населением, государственными органами, предприятиями и организациями она ведет. Это , в свою очередь, приведет нашу страну к дальнейшему подъему в рейтинге развитых стран мира.[8]

Использованная литература:

1. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.
2. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
3. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Qodirov Farrux Ergash o'g'li. SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.) 2022/2/17. TA'LIM VA RIVOJLANISH TANHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI страницы 137-151.
4. Ф.Э.Кодиров, О.Д.Дониёров. ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАШАКАДЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. 2022. Журнал Символ науки номер 7-2. страницы 15-17.
5. "Электронное правительство". Х.Зайнидинов, М.Якубов, Ж.Корабаев, 2014, 2-е издание, Академия, 270 б.
6. Понимание электронного правительства. Винсент Хомбург. 140 с. 2008
7. <https://www.egovernment.uz/>
8. natlib.uz/uz/Article/Index/8
9. <http://uz.infocom.uz/2014/05/26/elektron-hukumat-tizimini-rivojlantirish-markazi-asosiy-vazifalar-istiqbol-rejalar/>
10. <https://my.gov.uz/uz/news/64>

